

СОФ ВА КОНТЕКСТУАЛ ПАРАФРАЗЛАР

ТДШУ доценти: И.Э.Умиров

ЎзДЖТУ талабаси: Ш.И.Умирова

Аннотация: Мақолада парафразларнинг тил ва нутқ диалектикаси билан боғлиқ муносабати илк бор ўрганилди. Шунингдек, уларнинг тил ва нутққа бўлган муносабатидан келиб чиқиб тил ва нутқ парафразлари каби турлари ҳам аниқланди. Энг муҳими парафразлар нутқ ходисаси сифатида талқин қилинди ва уларнинг нутқий жараён билан боғлиқ бўлган критериялари ишлаб чиқилди.

Калит сўзлар: парафраза, нутқ, диалектик, соф парафраза, контекстуал парафраза, тасвирий.

PURE AND CONTEXTUAL PARAPHRASES

Annotation: The article first explores the relationship of paraphrases to language and speech dialectics. Types such as language and speech paraphrases have also been identified based on their attitudes toward language and speech. Most importantly, paraphrases were interpreted as speech phenomena and their criteria related to the speech process were developed.

Keywords: paraphrase, speech, dialectical, pure paraphrase, contextual paraphrase, figurative.

Дарҳақиқат, тилдаги барча имкониятлар нутқ фаолиятида воқелашади. Бунда диалектиканинг имконият ва воқелик қонуниятига амал қилади, тил ва нутқ орасидаги диалектик муносабат намаён бўлади. Проф. Ҳ.Неъматов тил ва нутқ муносабати тушунчасини диалектика қонунлари билан боғлаб шундай дейди: “Ҳақиқатдан ҳам, тилва нутқ дихотомиясига диалектик материализмнинг умумийлик ва хусусийлик, моҳият ва ҳодиса, имконият ва

воқелик, сабаб ва натижа категориялари нуқтаи назаридан ёндашсак, тилга умумийлик, моҳият, имконият, сабаб каби бевосита кўриб-билиб бўлмайдиган томонларнинг, нутққа эса хусусийлик, ходиса, воқелик, натижа каби томонларнинг алоқадор эканлигини кўрамиз”¹. Демак, парафразалар нутқий ходисалар бўлиб, тилимкониятларининг нутқда муайян тарзда воқеланишидир. Парафразаларни нутқий жараёнга муносабати жиҳатидан соф ва контекстуал турларга бўлиш мумкин.

СОФ ПАРАФРАЗЛАР. Бу турдаги тасвирий ифодалар ҳеч қандай воситасиз, яъни муайян контекстсиз ҳам маъно ифодалаш хусусиятига эга бўлади. Уларни айтиш билан гапнинг нима ҳақида кетаётганини аниқ билиш мумкин. Шунинг учун ҳам бу турдаги тасвирий ифодаларни соф парафразалар деб атаймиз. Масалан: ўн фарзанднинг онаси- қахрамон она, олимлар- илм захматкашлари, ички ишлар ходимлари- осойишталик посбонлари, пахта- оқ олтин ва б. Бу хилдаги парафразалар деярли турғун бирикмага (тил бирлигига) айланган. Қайд этилган парафразалар гарчи тилда тайёр ҳолатда ишлатилиши, муайян сўзнинг маъносини ифодалай олиши кузатилса ҳам, улар даставвал

1. Нейматов Х., Бозоров О. Тил ва нутқ. –Т.,1993-10-бет.

нутқ жараёнида тузилади, шаклланади. Шу боис, нутқда (публицистик ва бадиий услубда) кўпроқ қўлланилганлиги учун тил бирлигига (қисман) айлангандек кўринади. Бу хулоса парафразаларни тил бирлиги дейилишига асос бўла олмайди.

Юлдузни бенарвон урмоқ (пишиқ), тепа сочи тикка бўлмоқ (жаҳлланмоқ), илоннинг ёғини яламоқ (айёр) кабиларни кўчма маъноли сўз бирикмалар- иборалар деб тушунамиз. Бу каби ибораларни тилшуносликда тил бирлиги сифатида ўрганамиз. Буларга ўхшаш иборалар тилимизда кўплаб қўлланилади. Чунки улар халқнинг ҳам ижтимоий, ҳам сиёсий, ҳам маънавий ҳаётига чуқур кириб борганлигидадир. Вақти келиб, парафразалар ҳам шундай хусусиятга эга бўлиши муқаррар.

Айтилганидек, турғун бирикмаларнинг ўзига хослиги яна шундаки, уларда муайян сўзга нисбатан берилган тасвирийлик ҳолат ва характерга нисбатан берилган тасвирийлик ҳолат ва характерга нисбатан амалга ошади. Сўз билан турғун бирикмалар орасидаги ўхшашлик аниқ объект асосида амалга оширилмайди. Масалан, Мирзакаримбойнинг гавдаси кичик, қўллари ингичка бўлса ҳам, зуваласи пишиқ кўринади. Ухамма бойлар каби пишиқ, муғомбир, илоннинг ёғини ялаган киши (Ойбек). Гапдаги илоннинг ёғини ялаган ибораси пишиқ ёки муғомбир сўзининг бўёқдорлигини оширишни назарда тутган. Шу орқали нутқда тасвирийлик ҳам, таъсирчанлик ҳам юзага келтирилган. Лекин пишиқ ва муғомбир сўзи предмет ёки воқеа-ҳодиса эмас (парафразада бу нарса талаб қилинади) балки кишининг образли ҳолатидир. Келтирилган ибора билан (асос) сўз ўртасида ҳеч қандай яқинлик ёки ўхшашлик ҳам сезилмаяпти. Қиёсланг: бу ҳодисадан хабар топган ҳуқуқ посбонлари талончиларни қўлга тушуришди (Халқ сўзи). Бу гапдаги ҳуқуқ посбонлари парафразаси шартли равишда ички ишлар ходимларига нисбатан қўлланилган. Бунда парафразаларнинг ўзига хослиги шундаки, яъни уларда муайян сўз бирикмалари ифодаладиган тушунча билан парафразалар ўртасидаги ўхшашлик бевосита (ранг) характер ва хусусият ҳамда мазмуний яқинликдан иборат бўлаяпти. Демак, парафразалар муайян сўз тушунчаси билан ўзаро алоқадорликда, боғлиқликда, мантиқий ўхшашликка асосланган бўлади. Шу сабабдан ҳам парафраза билан фразеологизмларни бир ҳодиса деб бўлмайди. Бироқ, буларнинг иккаласи ҳам тилнинг тасвирий воситалари эканлигини, лекин бир тил бирлиги (ҳом сут эмган банда, юлдузни бенарвон урмоқ), иккинчиси нутқ бирлиги (китоб- билим бўлоғи, мактаб- илм ўчоғи) сифатида мавжудлигини унутмаслигимиз лозим. Демак, нутқда уларнинг бажарадиган вазифасининг бир хиллиги билан, воқеликни тасвирлаб кўрсатиши билан бир-бирига яқин бўлган ҳодисалардир.

Хуллас, кузатишларимиз шуни кўрсатадики, соф парафразалар мустақил ҳолатда, алоҳида қўлланиши билан бадиий бўёққа эга эканлиги билан ажралиб туради. Улар жонли нутқда тез-тез ишлатилиб,

таъсирчанликни юзага келтирувчи ўзига хос ҳодисалардан бири эканлиги билан муҳимдир.

Соф парафразаларнинг муҳим томонларидан яна бири шундаки, улар нафақат таъсирчанликни, балки, шахснинг айтилаётган фикрга бўлган (ижобий ва салбий) муносабатини ҳам англатади. Масалан, Лекин яқин-яқиндан бери кўпчилигимизни бир ташвиш ўртай бошлади: “Эшитдингларми Тошкентда ҳам XX асрнинг вабоси – спид билан касалланганлар пайдо бўлди” (Туркистон). XX аср атомининг отаси- Сахаров собиқ СССРнинг Афғон урушига аралашувини ёқламаган эди (Туркистон).

Умуман, бу турдаги парафразаларнинг нутқимизда қўлланиши энг керакли ижобий ҳодиса бўлиб, улар инсоннинг ҳам аклий, ҳам фалсафий томондан чуқур фикрлашига ёрдам беради.

КОНТЕКСТУАЛ ПАРАФРАЗЛАР. Бундай тасвирий ифодалар маълум бир нутқ доирасидагина қўлланиб, ушбу контекстда яратилган ёки шу контекст учун яшайдиган парафразалардир. Бу тур парафразаларни матнсиз ўрганиб бўлмайди, Аниқроғи, улар фақат матндаги бошқа сўзлар кўмагида муайян сўзга нисбатан тасвирий ифода бўла олади. Масалан:

Йиртиқ чопон элинг юрса дур териб
Сен унинг топганин нокасга бериб,
Ўлтиришингга боқ қоматинг кериб...
О, мансаб бандаси, мансаб бандаси

(Муҳаммад Юсуф)

Эвоҳ, унда на шеър на май, на сафо,
Бу қандай мулоқат! Не ҳол! Ёнингда
Жой солмиш ўзга бир суюкли даҳо
Беқиёс эди у шеър лочини

(А.Орипов)

Бу тўртликлардан кўринадик дур- пахтага (пахтага нисбатан фаол қўлланадиган оқ олтин парафразасини тушуниш қийин эмас, чунки у соф парафраза эди) нисбатан қўлланган. Шеър лочини эса Мақсуд Шайхзодани

англантиши шеърнинг бошқа тўртликларидан янада яққол кўринади. Чунки шеър Мақсуд Шайхзодага аталган.

Демак, контекстуал парафразаларинг вазифаси, яъни маънони тасвирий йўл билан очиш хусусияти соф парафразалардан фарқ қилади. Контекстуал парафразалар фақат нутқ доирасидаги мақсад билан кўзланган маънони ифодалайди, чунки улар алоҳида (контекстсиз) ҳолатда парафраза бўлолмайди. Шунинг учун ҳам парафразаларнинг бу турини шартли рафвишда контекстуал парафразалар деб атаймиз.

Контекстуал парафразаларда кўп маънолилиқ хусусияти ҳам сезилади. Шунинг учун бундай парафразаларинг маъноси маълум нутқий вазиятда, маълум сўзлар қуршовида юзага чиқади.

Қуйида соф ва контекстуал парафразаларни қиёсий жиҳатдан таҳлил этамиз:

СОФ ПАРАФРАЗЛАР: Баҳорнинг тиниб-тинчимас элчилари уй қуриш ҳаракатида ғужурлашади, гўё маслаҳатлашаётгандай (Гулхан). Толибжон қишлоқдан чиқиб кетганда пайғамбар ёшидан ошган эди (С.Аҳмад). Сен ҳам бир оз кечикибсан, кўкнинг фонуси! Душман мени енголмасди, чиқсанг олдинроқ (М.Шайхзода).

КОНТЕКСТУАЛ ПАРАФРАЗЛАР: Бироқ ноилож у “улуғ мамлакат”га қанчалиқ садоқат билан хизмат қилмасин, ўша давр аламларини қалби тўрига ютишга мажбур эди (Ўзб, ад-ти ва санъ.). Бир жуфт қароқўз даврида Машраб девона бўлди. Шу жоду деб ўз юртидан Фарҳод бегона бўлди (С.Саид). Ҳақ-хуқуқини талаб қилиб кўчага чиққанлар нима бўлди? “Марказ”дан аскар чақиртириб, уларни ур-калтак қилишди, жангариларини эса оттиришди (Туркистон).

Қайд этилган гапдаги баҳорнинг элчилари, пайғамбар ёши, кўкнинг фонуси каби парафразалар қалдирғочлар, 63 ёш ва ойга нисбатан қўлланган. Бу мисоллар шартли равишда (бу ҳақда қуйида тўхталамиз) тил бирлигига яқин туради. Парафразалар, асосан, бадиий ва публицистик услубда қўлланилади. Демак, парафразалар индивидуал, яъни муаллифнинг ўзига хос

бўлган услубидир. Тил бирликларини шахс ясамайди, балки тайёр ҳолда жамиятдан қабул қилади ва ишлатади².

Тилшунос Ҳ. Шамсиддинов “ҳеч қандай изоҳсиз, тушунтиришсиз ҳаммага маълум “парафразаларни “тил бирлиги сифатида тан олиниши зарур”лигини таъкидлайди³. Бу фикр мунозаралидир. 1. Парафразалар ўз луғавий маъносига кўра предмет, тушунчаларни бевосита эмас, балки билвосита, тасвирий йўл билан, тасвирий ифода орқали ифодалайди. 2. Тил бирлиги эса нарса-ҳодисаларни тўғридан-тўғри, иккинчи бир предметга нисбат бермасдан номлайди. 3. Тил бирлиги бўлмиш сўз ва иборалар предметни номлаётганида унинг қандайдир белгисини назарда тутмайди. Парафразаларда эса нарса ва ҳодисанинг моҳиятини қандайдир белги асосида янада очиқ бериш хусусияти мавжуд. 4. Тил бирликлари семантик тўдалар ташкил этиши мумкин. Масалан, осмон жисмлари номлари, қариндош уруғчилик номлари, инсон аъзолари номлари каби. Парафразаларда бундай хусусият мавжуд эмас, улар бирор предмет, тушунчаларнинг бирор белгисини назарда тутиб, уларнинг хусусиятларинигина очиқ учун хизмат қилади. 5. Парафразаларда бирор предмет, тушунчанинг номини бошқа нарса, тушунчаларга нисбатан ишлатиш ҳоллари мавжуд: лочин-қуш номи, “шеър лочини” парафраза; дур- қимматбаҳо тош, дур- пахтага нисбатан ишлатилган парафразадир. Биз Г.Н.Моложай ва Л.И.Синельниковаларнинг фразеологизмлар билан парафразаларни қиёслаб, “парафразалар нутқ бирлигидир”⁴ деган хулосага қўшиламыз.

Соф парафразалар билан контекстуал парафразаларни қиёслаб ўрганиш шуни кўрсатадики, соф парафразалар халқ онгида шаклланиб қолган анъанавий ифодалар бўлса, контекстуал парафразалар матндагина қўлланилиб, шу матндан ташқарида кўзда тутилган маънони ифодаламайдиган тасвирий ифодалардир.

2. Нейматов Ҳ., Расулов Р, Ўзбек тили систем лексикологияси асослари, -Т., 1995,-10-бет

3. Шамсиддинов Х, “Перифраза хусусида айрим хулосалар”, УТА. 1993, №4, - 31-бет.

4. Моложай Г.Н. Перифразы в белорусском литературном языке. Автореф. дисс,..канд.фило.наук.Минск.1971.-С.4

Биз юқорида парафразаларни ясалиш, тузилиши ва ўхшашлигига турларини кўриб чиқдик. Менимча, уларнинг ички семантик турлари ҳақида ҳам маълумот бериб ўтишимиз мақсадга мувофиқдир. Чунки улар табиатан кенг маънодаги предмет ва воқеа-ҳодисаларни гомлаш учун хизмат қилади. Уларни қуйидагича ўрганамиз:

1. Муаллифлик маъносини англатадиган парафразалар. Бундай парафразалар ижодкорнинг энг машҳур асари ёки яратган кашфиётлари билан боғлиқ ҳолда вужудга келади. Масалан: Садриддин Айний- “Қуллар” романининг муаллифи, Абдулла Қодирий- “Ўтган кунлар” романининг муаллифи, Ойбек- “Навоий” романининг муаллифи, Сахаров- XX аср атомининг отаси, Хабиб Абдуллаев- ўзбек геологиясининг асосчиси ва бундай парафразалар нутқнинг қайтариқсиз, кўтаринки руҳда бўлишини таъминлайди ва уларнинг баъзиларида ифтихор туйғуси ҳам англашилиб туради.

2. Касб-кордаги маҳоратни англатадиган парафразалар. Булар кўпроқ адабийт ва санъат соҳасида фаолият кўрсатган, элга танилиб қолган шахсларга нисбатан қўлланилади. Масалан: Алишер Навоий- ғазал мулкининг султони, Лутфий- сўз мулкининг султони, Ҳалима Носирова- Ўзбекистон булбули, Мукаррама Турғунбоева- рақс маликаси, Раж Капур- ҳинд кино юлдузи, Ботир Зокиров- ўзбек эстрада санъатининг асосчиси кабилар. Бу парафразаларда ҳам кўтаринкилик, ифтихор туйғуси ифодаланади. Ушбу парафразаларнинг ўзига хослиги, аввалгисидан фарқи шундаки, бунда бевосита шахснинг маҳорати улуғланади.

3. Шахснинг жамиятдаги катта ўзгаришларида тутган ўрни билан боғлиқ парафразалар. Ушбу парафразаларда муайян бир шахснинг жамият тараққиётига қўшган ҳиссаси ёки унинг тараққий этишига ғов бўлиб турганлиги ифодаланади. Масалан: Амир Темур- ўзбек халқининг

бобокалони, Алишер Навоий- барча туркий халқлар раҳнамоси, Гитлер- XX асрнинг буюк жаллоди, Горбачёв- “кайта қуриш” доҳийси кабилар. Бу каби парафразаларнинг баъзиларида фахрланиш туйғуси ифодаланса, айримларида қаҳрланиш маъноси ифодаланади.

4. Ижодкорлар асаридаги ғоя ёки мавзу билан боғлиқ парафразалар. Маълумки, ҳар бир ижод аҳлининг ўз танлаган йўли бўлади. Уларнинг баъзилари ўша йўналиш жараёнида алоҳида мактаб яратадилар. Натижада халқ бундай кишиларини таъриф тавсифлайди. Бир сўз билан айтганда, уларнинг маҳорати ва изланишлари ана шундай тасвирий ифодаларда мужассамлашган бўлади. Масалан: Алишер Навоий- “Хамса”чилик мактабининг вакилларидан бири, Машраб- ишқ куйчиси, Бехбудий- “жадид”чилик мактабининг асосчиси, Абдулла Қодирий- ўзбек романчилиги мактабининг асосчиси, Ҳамид Олимжон- юрт куйчиси ва б.

5. Санъат намоёндаларининг яратган ўлмас образлари билан боғлиқ парафразалар. Бундай парафразалар халқнинг ўзи севган санъаткорига тан бериши, унга бўлган муҳаббати асосида яратилади. Масалан: Аброр Ҳидоят- Отелло, Шукур Бурхонов- Юсуф Ялангтўш, Сойиб Хўжаев- Тошболта ошиқ, Пўлат Саидқосимов- Мирзакаримбой, Зайнаб Садриева- Фармон биби, Ўлмас Алихўжаев- Отабек, Гулчеҳра Жамилова- Кумуш, Лутфулло Саъдуллаев- Алимардон Тўраев, Муҳаммадали Абдуқундузов- Бобир ва б.

6. Жой номлари ва бошқа предмет номлари ўрнида қўлланилган парафразалар. Парафразаларнинг айримлари жой номлари ва бошқа предмет номлар ўрнида ҳам қўлланилади. Шунга кўра улар сўзловчининг нутқини аниқ ва таъсирчан қилиши мумкин. Масалан: Мактаб- илм ўчоғи, Қувноқ ёшлик кучоғи (Гулистон). Бизга шу пайтга қадар кўхна Туркистонимиз тарихи ва мероси ўргатилмас эди. Ваҳоланки бу ҳақда билим ўчоғи бўлмиш мактабларда, дарслик саҳифаларида ёзилиши ва маълумот берилиши лозим эди (Туркистон). Қўриқ воҳа меҳнаткашлари бу йил пахтадан мўл ҳосил олдилар (Ўзб.овози). Биз эса фармонларни рўзнома, ойномаларда ўқиш,

овознигор ва ойнаи жаҳонда кўриш билан кифояланиб қолмоқдамиз. Амалда ҳеч нарса йўқ (Туркистон). Жайхунни чўлларга сургун қилганлар “Оби-ҳаёт”-дея кўкрак керганлар (М.Кенжабоев).

7. Табиат ҳодисалари ва ўсимликлар номи ўрнида қўлланувчи парафразалар. Парафразаларнинг бу тури ҳам, ўз навбатида нарса ёки ҳодисага нисбатан қўлланилади. Хусусан, ҳодиса ва ўсимликларга нисбат бериб, уларнинг муҳим белги-хусусиятларини образли ифодалашга хизмат қилади. Масалан: Ажиб хислатинг бордир азалдан сени атамишлар ўйғониш фасли (А.Орипов). Биз саломатлик гарови бўлган яшил бойликларни асрашимиз керак (Табиат).

Дардимга сабаб йўқ бу хазон фасли,

Балки, дилгир қилди одамзод насли,

Е дунё ранглари қоришди асли-

Қизиллар, қоралар, оқлар, охува.

(М.Кенжабоев).

Қиш келиши билан, ўрмон маликаси ўзининг оппоқ кўйлагини кийди (Гунча)..

8. Жониворларнинг номи ўрнида қўлланадиган парафразалар. Бундай парафразалар орқали жониворлар, қуш-паррандалар, уларга хос муайян хусусиятлар қайд этилади. Масалан: Ҳайвон подшоси кириб келган заҳоти ҳайвонларнинг жанжали тўхтади (Ўзб. Халқ эртаклари). Қушлар шоҳи тўғрисида халқимизда кўп ривоятлар бор (Табиат). Келинлар қанотли дўстларимиз учун инлар қурайлик. (Гулхан).

9. Шаҳар номларига нисбатан қўлланадиган парафразалар. Бу тур парафразалар орқали баъзи шаҳарларнинг ўзига хос жиҳатлари, жумладан: гўзаллиги, қадимийлиги, жойлашиш тарихи ойдинлашади. Масалан: Мовароуннаҳр – икки дарё оралиғи, Самарқанд - Шарқнинг рими, Тошкент – Шарқнинг олтин дарвозаси, Фарғона – яшил водий, Самарқанд, Бухоро, Хива-қадимий шаҳарлар, Шаҳрисабз – Темур туғилган юрт, Япония – кун чиқар мамлакат кабилар. Яна қиёсланг: Қайтинг, мирзом, кўзим-сўзим мунг,

Тулпорингиз орқага буринг, Икки дарё оралиғи Бахти ширин, кулфати ширин (Кутлибека). Чет эл сайёхларининг қадимий шаҳарларимизга тобора кизиқиши ортмоқда. (Табиат).

Хуллас, парафразаларнинг турларини ўрганиш билан бир қаторда, уларнинг семантик (маъно) гуруҳланиши ҳам ўрганиш фойдадан холи эмас. Қисқаси, улар қайси турга мансуб бўлмасин, нутқнинг ранг-баранглигини, бадийлигини таъминловчи услубий восита бўлиб, нутқда ҳам эстетик, ҳам бадий вазифа бажаради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Моложай Г.Н. Перифразы в белорусском литературном языке. Автореф. дисс,...канд.фило.наук.Минск.197.
2. Неъматов Ҳ., Расулов Р, Ўзбек тили систем лексикологияси асослари, -Т., 1995.
3. Неъматов Ҳ., Бозоров О. Тил ва нутқ. –Т.,1993.
4. Розентал Д.Э. Практическая стилистика русского языка.-М., 1987.
5. Тожиев Ё. Ўзбек тилида аффиксал синонимия. – Т., 1991.
6. Шамсиддинов Ҳ, “Перифраза хусусида айрим хулосалар”, УТА. 1993.
7. Шарипо А.Б. Некоторые вопросы теории синонимов. АН СССР. Институт языкознания. Доклады и сообщения. – VIII – М. 1955.
8. Шарипо. Современный русский язык. Лексика и фразеология, фонетика и орфоэпия, графика и орфография, словообразования, морфология.3.-М.,1979.
9. Шомахмудов А., Расулов И., Қўнғуров Р., Рустамов Х. Ўзбек тили стилистикаси. – Т.-1983.